

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5084481>

УДК 37.02

Бутева В.Е., Овчинникова В.Е.

Бутева Валерия Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Лингводидактика и зарубежная филология» Севастопольский государственный университет, ГПИ, Россия, 299053, г. Севастополь, ул. Университетская, д.33, E-mail: sevsu.ru.

Овчинникова Валерия Евгеньевна, Севастопольский государственный университет, ГПИ, Россия, 299053, г. Севастополь, ул. Университетская, д.33, E-mail: sevsu.ru.

Коммуникативный подход для обучения старших школьников общению на английском языке

Аннотация: В данной статье речь пойдет об использовании коммуникативного подхода для обучения старших школьников общению на английском языке. Доказано, что данный подход направлен на формирование у обучающихся смыслового восприятия и понимания иностранной речи, а также на овладение языковым материалом для построения речевых высказываний. Коммуникативный подход в обучении иностранным языкам, прежде всего, призван научить старших школьников свободно ориентироваться в иноязычной среде, а также уметь адекватно реагировать в различных языковых ситуациях. Рассмотрены различные принципы коммуникативного подхода, а также средства формирования навыка говорения на основе данного подхода.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, коммуникативный подход, речевые умения, навыки, упражнения, английский язык.

Buteva V.E., Ovchinnikova V.E

Valeriya Evgenievna Buteva PhD. In Pedagogy, Associate Professor of the Department "Linguodidactics and Foreign Philology" Sevastopol State University, Russia, Sevastopol, Universitetskaya, 33, E-mail:sevsu.ru.

Valeriya Evgenievna Ovchinnikova, Sevastopol State University, Russia, Sevastopol, Universitetskaya, 33, E-mail:sevsu.ru.

A communicative approach to teaching communication in English for senior high school students

Abstract: This article will focus on the use of a communicative approach to teach older students to communicate in English. It is proved that this approach is aimed at the formation of students' semantic perception and understanding of foreign speech, as well as at mastering the linguistic material for the construction of speech utterances. The communicative approach in teaching foreign languages, first of all, is designed to teach older students to navigate freely in a foreign language environment, as well as to be able to adequately respond in various linguistic situations. Various principles of the communicative approach are considered, as well as the means of forming speaking skills based on this approach.

Key words: communicative competence, communicative approach, speech skills, skills, exercises, English.

Английский язык в наши дни стал неотъемлемой частью жизни, его знание увеличивает шансы на получение более высокооплачиваемой должности, а также дает возможность наслаждаться любимыми фильмами и сериалами в оригинале. В связи с такой востребованностью английского языка, его изучают с самого маленького возраста в школах и детских садах. Говоря об обучении английскому языку в школах, следует отметить, что грамматико-переводной метод обучения является традиционным. Основной особенностью данного метода является то, что учащиеся в процессе работы должны освоить все виды речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо. Это подразумевает систематическое заучивание диалогов, пересказ текстов, письменное выполнение грамматических упражнений.

В наши дни широкую известность приобрел коммуникативный подход.

Основными принципами коммуникативного подхода по мнению Пассова Е.И. [1, с. 21] является:

- Принцип речемыслительной активности
- Принцип индивидуализации
- Принцип ситуативности
- Использование аутентичных материалов

Цель данного подхода заключается в том, чтобы сформировать у обучающихся, так называемую, «коммуникативную компетенцию». Под данным термином понимается умение человека решать языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах и ситуация общения. Коммуникативная компетенция включает в себя речевую, языковую и социо-культурную компетенции.

Языковая компетенция – подразумевает знание некоторой суммы языковых форм, а также предполагает овладение лексическими, фонетическими и грамматическими навыками.

Под речевой компетенцией понимается умение добиваться поставленных це-

лей в общении посредством передачи и получения информации как в устной, так и в письменной форме [3, с. 30].

Социокультурная компетенция – это сумма знаний о культурных, социальных особенностях страны изучаемого языка и способность пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям, стереотипам поведения носителей языка [4, с.].

Для формирования коммуникативной компетенции у старших школьников на уроках иностранного языка в школе, в первую очередь, необходимо сформировать у них речевые умения и навыки.

Речевой навык определяется как речевое действие, доведенное до автоматизма, а речевое умение как способность выполнять сознательную речевую деятельность, направленную на решение коммуникативных задач. Речевые навыки и умения обладают разными качествами. Навыки:

- Автоматизированность (появляется в результате многократного повторения какого-либо действия)
- Устойчивость
- Гибкость

Речевые навыки могут быть: грамматическими, лексическими, артикуляционными, интонационными, перцептивными, каллиграфическими, орфографическими и слуховыми.

Умения:

- Целенаправленность воздействия на собеседника
- Самостоятельность
- Способность к переносу

Речевые умения включают в себя: умение говорить, писать, слушать, и читать. Основное отличие навыка от умения состоит в уровне осознанности выполняемого действия.

Для того чтобы научить школьника общению, нужно в начале сформировать у него навык говорения на иностранном языке [2, с.143]. Одним из средств форми-

рования данного навыка могут стать условно-речевые упражнения. Условно-речевые упражнения – те, которые выполняются в рамках учебной коммуникации. Условно-речевые упражнения подразделяются на имитационные, подстановочные, трансформационные и репродуктивные упражнения.

Работа с имитационными упражнениями подразумевает, что ученик находит все необходимые для ответа языковые формы и лексические единицы в реплике учителя, которая является образцом. Например, учитель задает вопрос: «Is the weather good today?». На что ученик ответит «Yes, the weather is good today»

Ученик выполняет подстановочные упражнения, где выражает свое согласие или несогласие с каким-либо утверждением, которое он высказывает по образцу. Например, учитель спрашивает «Do you have a dog?». Ученик отрицает это и говорит: «No, I don't have a dog. I have got a cat»

Трансформационные упражнения – это те, в которых ученики для выполнения задания преобразуют реплику собеседника. Это может быть выражено в изменении порядка слов, лица или времени глагола, падежа или числа существительного и т.п. На уроке ученики могут трансформировать диалог в монолог по образцу. Например, учитель может попросить одного ученика передать другому, что Kate doesn't like ice-cream. Учащиеся передают друг другу следующую информацию: She says that Kate doesn't like ice-cream.

Репродуктивные упражнения – это такие упражнения, в которых учащиеся воспроизводят усвоенный ранее материал в устной или письменной форме. Это является завершающим этапом в процессе формирования навыков говорения у школьников поскольку теперь они строят свой ответ, не опираясь на образец или пример, а исходя из усвоенного материала формируют собственные речи. Например, на уроке можно сыграть в игру «Угадайте».

Учитель говорит:

- I bought something yesterday

Учащиеся в ответ на это высказывание предлагают свои варианты

- New car

- Red coat

- Big dog

Переходом от навыка к умению могут служить упражнения, в которых необходимо применить изучаемые языковые явления без всяких подсказок в контексте какой-либо речевой ситуации. Для этого могут быть использованы непосредственно речевые упражнения.

Речевые упражнения – это тип упражнений, направленных на развитие речевых умений и предполагающих использование изученного языкового материала в условиях естественной речевой коммуникации.

На уроках иностранного языка речевым упражнением может служить ролевое общение. Оно состоит в том, чтобы учащиеся были вовлечены в процесс коммуникации в процессе творческой деятельности.

Дискуссия – обсуждение какого-либо вопроса, требующего решения. Отличительной чертой дискуссии является аргументированность. То есть каждая сторона обязана не только выдвинуть тезис, но и доказать свою позицию посредством фактов.

Мозговой штурм - оперативный метод решения проблемы, при котором участники должны высказать как можно больше возможных решений какой-то проблемы за единицу времени. После этого из общего числа идей выбираются наиболее удачные, которые можно будет впоследствии применить на практике. Особенность «мозгового штурма» в том, что в нем запрещается любая критика идей, а поощряется любое, даже самое нелепое, предложение. Все высказанные идеи записываются для последующего их рассмотрения группой экспертов. После утверждения решения «генераторы идей» распределяются на его противников и сторонников с целью выявления слабых мест и их исправления.

Каждый из рассмотренных методов обучения имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при их применении. Если грамотно комбинировать и применять методы, то возможно сформировать в обучающихся умение общаться на

иностранном языке, вести себя в конфликтной ситуации, навыки самопрезентации и публичного выступления, навыки активного слушания, умение аргументировать свою точку зрения и т.д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению: пособие для учителей иностранных языков /2-е изд. М.: Просвещение, 1991. 223 с.
2. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций: пособие для студентов пед. вузов и учителей / М.: Просвещение, 2006. 239 с.
3. Манаenkova М. П. Речевая компетенция в контексте личностно-профессиональных компетенций студента / Психолого-педагогический журнал Гаудеамус. 2014. №1 (23). С. 28-32
4. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: учебное пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений / М.: Академия, 2004. 336 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Passov E.I. Kommunikativnyj metod obuchenija inozazychnomu govoreniju: posobie dlja uchitelej inostrannyh jazykov /2-e izd. M.: Prosveshhenie, 1991. 223 s.
2. Solovova E. N. Metodika obuchenija inostrannym jazykam: bazovyj kurs lekcij: posobie dlja studentov ped. vuzov i uchitelej / M.: Prosveshhenie, 2006. 239 s.
3. Manaenkova M. P. Rechevaja kompetencija v kontekste lichnostno-professional'nyh kompetencij studenta / Psihologo-pedagogicheskij zhurnal Gaudeamus. 2014. №1 (23). S. 28-32
4. Gal'skova N.D., Gez N.I. Teorija obuchenija inostrannym jazykam: Lingvodidaktika i metodika: uchebnoe posobie dlja stud. lingv. un-tov i fak. in. jaz. vyssh. ped. ucheb. zavedenij / M.: Akademija, 2004. 336 s.

Поступила в редакцию 18.06.2021.

Принята к публикации 21.06.2021.

Для цитирования:

Бутева В.Е., Овчинникова В.Е. Коммуникативный подход для обучения старших школьников общению на английском языке // Гуманитарный научный вестник. 2021. №6. С. 54-57.
URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/06/Buteva.pdf>